

TALABALAR ORASIDA ZAMONAVIY SPORTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582995>

Abduqodirova Gulnora Saydelismanovna

Toshkent shahar 112-sonli Ixtisoslashgan Davlat Umumta'lim Maktab
Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *So'nggi yillarda sportga qiziqish sezilarli darajada ortdi. Talabalar sport harakati rivojlanishining hozirgi bosqichida oliy kasbiy ta'lim muassasalari faoliyati doirasida o'quvchilar jismoniy tarbiyaning yangi vazifalari paydo bo'lish tendentsiyasi mavjud.*

Kalit so'zlar: *sport, talabalar, jismoniy tarbiya, xalqaro hamkorlik, davlat dasturlari, yoshlar siyosati.*

Talaba yoshlarning yosh xususiyatlari, o'quv ishlari va talabalarning kundalik hayotining o'ziga xosligi, ularning imkoniyatlari va jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlarning o'ziga xosligi talabalar sportini alohida toifa sifatida ajratib ko'rsatishga imkon beradi. Yurtimizda talabalar sporti rivojlanishining hozirgi bosqichida oliy o'quv yurtlarida jismoniy tarbiya bilan bog'liq yangi vazifalar paydo bo'lib, ular nafaqat talabalarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishga, balki ularning sport va jismoniy tarbiya o'ynashga qiziqishlarini rag'batlantirishga qaratilgan. madaniyat. Shuningdek, talabalar sportini rivojlantirish vazifalari talabalar o'rtasida sog'lom turmush tarzi qadriyatlarini shakllantirish, yoshlar o'rtasida sodir bo'layotgan turli ijtimoiy salbiy hodisalarning oldini olish zarurati bilan bog'liq. Talabalar sporti, shuningdek, yoshlar sporti O'zbekiston ta'lim tizimida uzluksiz jismoniy tarbiya bilan bog'liq bo'lgan kontseptsianing amalga oshirilishi hisoblanadi. Bu butun tizim har bir amalda sog'lom talabaga birinchi navbatda tanishish va keyin muntazam mashg'ulotlar uchun sport turini tanlash imkonini beradi.

Ko'pgina g'arb mamlakatlarida, odatda, milliy ta'lim va sport siyosatining asosi- talabalar sporti hisoblanadi. Ushbu mamlakatlardagi sobor jamoalarining muhim qismi talaba sportchilarni o'z ichiga oladi. Xalqaro talabalar sport harakati va talabalar sportining integratsiya jarayonlari mamlakatimizda ham, butun mamlakatda ham talabalar sportining ijobiy imidjini yaratishga imkon beradi. Xalqaro talabalar sport harakatining rivojlanishi bilan bog'liq quyidagi asosiy tendentsiyalarni shakllantirishimiz mumkin:

– ta'lim muassasalarda sportni rivojlantirish bilan bog'liq jarayonni davlat tomonidan tartibga solishning samarali tizimi mavjudligi;

- jismoniy tarbiya va sportga milliy ta'lim tizimining ajralmas qismi, bo'g'ini maqomini berish;

- milliy talabalar sporti tashkilotlari juda yuqori ijtimoiy mavqega ega.

Talabalar sportini yoshlar o'rtasida ommalashtirish, uning nufuzini oshirish ko'plab yoshlarning sport bilan muntazam shug'ullanishga qiziqishi yo'qligi muammosini hal etish imkonini beradi. Bu yoshlar o'rtasida ichkilikbozlik, giyohvandlik kabi salbiy ijtimoiy hodisalarning rivojlanishi, ekstremistik birlashmalarga a'zo bo'lishining oldini olishga ham xizmat qilishi kerak. Mahalliy va xorijiy mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari yoshlar o'rtasida salbiy ijtimoiy hodisalarning oldini olishda sport va jismoniy tarbiya samaradorligini tasdiqlaydi. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tizimli jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanadigan va ularda juda faol bo'lgan talabalar kundalik rejimning ma'lum bir stereotipini rivojlantiradilar, xatti-harakatlarga ishonchni oshiradilar. Bu guruh o'quvchilari ko'proq burch hissi, vijdonlilik va o'z-o'zini tarbiyalash bilan ajralib turadi. Ular doimiylik, keskinlikni talab qiladigan ishlarda muvaffaqiyatli o'zaro munosabatda bo'lishadi, aloqalarga erkinroq kirishadilar, topqirlar, ular orasida etakchilar ko'proq bo'ladi, o'zini o'zi boshqarishni osonroq boshqaradi. Ushbu ma'lumotlar tizimli jismoniy tarbiya va sportning o'quvchilar shaxsining xarakteristik xususiyatlariga fundamental ijobiy ta'sirini ta'kidlaydi. Jismoniy fazilatlarni tarbiyalash o'z imkoniyatlari bilan boshqalarni hayratda qoldirishga, o'zi uchun mumkin bo'lgan narsani qilishga doimiy intilishga asoslanadi. Ammo buning uchun tug'ilgan paytdan boshlab siz doimo va muntazam ravishda to'g'ri jismoniy tarbiya qoidalariga rioya qilishingiz kerak. Bu fazilatlarni tarbiyalashning asosiy bosqichi inson hayotidagi ta'lim davri (7-25 yosh) bo'lib, bu davrda zarur o'quv materialini uni hayotda (yuqori samarali mehnat) keyingi qo'llash uchun mustahkamlanadi.

Talabalarning mustaqil jismoniy tarbiyasi, sporti, turizmi o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi, jismoniy mashqlarning umumiy vaqtini ko'paytirishga imkon beradi, jismoniy sog'lomlashtirish jarayonini tezlashtiradi, jismoniy tarbiya va sportni hayot va dam olishga joriy etish usullaridan biridir. talabalar soni. O'quv mashg'ulotlari bilan birgalikda to'g'ri tashkil etilgan mustaqil mashg'ulotlar jismoniy tarbiyaning optimal uzluksizligi va samaradorligini ta'minlaydi. Bu mashg'ulotlar o'qituvchilarning ko'rsatmasi bilan auditoriyadan tashqari yoki seksiyalarda o'tkazilishi mumkin.

Shunday qilib, talabalar sporti katta ijtimoiy ahamiyatga ega degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ayni paytda talabalar sportini rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar mavjud bo'lsa-da, davlatimiz tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlar bu masalaning yuksak ahamiyatini, uni hal etish kayfiyatini ko'rsatmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI- O'QUVCHI VA TALABA YOSHLAR O'RTASIDA O'TKAZILADIGAN RESPUBLIKA SPORT MUSOBAQALARI TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH TO'G'RISIDA

2. Jismoniy tarbiya va sport universitetlari talabalari uchun" Enok R.M., 2000 y.

3. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Проблемы формирования и совершенствования содержания содержания среднего специального, профессионального образования» Ташкент. 2001 г

4. Rassel Xoya, Aaron S.T. Smit, Metyu Nikolson, Bob Styuart, Xans Vesterbek. "" Sport menejmenti ". Prinsiplari va qo'llanilishi ". Nashriyotchi: Reed Media. - 2013 yil - 352s.